

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 400 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
			Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
			Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
			Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
			Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
			Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
			Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
			Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
			Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
			O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
			Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
			Tarbiyachining shaxsiy fazilatlarini va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
			Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
			Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakli, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
			Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
			Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
			Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
			Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
			5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
			Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
			Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
			Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
			Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
			Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili.....	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidiyevna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Мирзатова Гулшода Худойбердиевна

И.о. доцент, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального образования НамГУ

Аннотация: В статье рассматриваются содержание, особенности и технологии личностно-ориентированного образования в системе дошкольного обучения.

Ключевые слова: дошкольное образование, реформы, личностно-ориентированное обучение, образовательные технологии, развитие, социализация, традиционные занятия, нетрадиционные занятия, оценка достижений ребёнка.

Аннотация: Mazkur maqolada maktabgacha ta’limda shaxsga yo’naltirilgan ta’lim texnologiyalarining mazmun-mohiyati, o’ziga xos xususiyatlari va qo’llanilayotgan usullari haqida fikr yuritilgan.

Калит so’zlar: maktabgacha ta’lim, islohotlar, shaxsga yo’naltirilgan ta’lim, texnologiyalar, rivojlanish, ijtimoiylashuv, an’anaviy mashg’ulot, noan’anaviy mashg’ulot, bola yutuqlarini baholash.

Abstract: This article explores the content, distinctive features, and application of personality-oriented educational technologies in preschool education.

Key words: preschool education, reforms, personality-oriented education, educational technologies, development, socialization, traditional lessons, non-traditional lessons, assessment of children’s achievements.

ВВЕДЕНИЕ

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 8 мая 2019 года утверждена Концепция развития системы дошкольного образования до 2030 года ^[1].

Основные направления Концепции:

- дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в сфере дошкольного образования;
- создание условий для всестороннего интеллектуального, нравственного, эстетического и физического развития детей дошкольного возраста;
- повышение охвата и обеспечение равноправного доступа детей к качественному дошкольному образованию, развитие государственно–частного партнёрства в данной сфере;
- внедрение в систему дошкольного образования инноваций, передовых педагогических и информационно–коммуникационных технологий;
- совершенствование системы управления дошкольным образованием, обеспечение прозрачности и эффективности финансирования деятельности дошкольных образовательных учреждений;
- внедрение принципиально новых подходов к подготовке, переподготовке, повышению квалификации, отбору и развитию кадров в системе дошкольного образования;
- обеспечение детей здоровым и сбалансированным питанием, а также качественным медицинским обслуживанием в дошкольных образовательных учреждениях.

Указанный документ реализуется поэтапно на основе ежегодно утверждаемой “Дорожной карты” с учётом достигнутых результатов, целевых показателей и приоритетных направлений на соответствующий период (2019–2024 гг. и 2025–2030 гг.).

Цели и задачи дошкольной образовательной организации (ДОО):

- создание благоприятных условий для всестороннего и гармоничного развития ребёнка с учётом его индивидуальных потребностей на основе Государственных требований развития детей раннего и дошкольного возраста и в соответствии с Государственной учебной программой;
- организация и осуществление учебно–воспитательной деятельности детей дошкольного возраста;
- организация и проведение просветительской работы с родителями и обществом по вопросам раннего детского развития;
- развитие сотрудничества с семьёй и социумом в вопросах воспитания и образования детей.

Цели образовательной деятельности в ДОО – создание условий для формирования у ребёнка общих и специфических компетенций в ключевых областях развития.

Принципы организации образовательной деятельности в ДОО:

- учёт прав, индивидуальности и потенциала развития ребёнка;
- интеграция всех сфер развития в процессе образовательной деятельности;
- сохранение и укрепление здоровья ребёнка, удовлетворение его физиологических и двигательных потребностей;
- поддержка творческих способностей детей;
- обучение и развитие через игру;
- создание благоприятной среды для социализации и развития ребёнка;
- обеспечение безопасной образовательной среды;
- взаимодействие дошкольной организации с семьёй, махаллей и школой;
- формирование уважения к национальным культурным традициям;
- учёт культурных особенностей представителей других национальностей ^[2].

В последние годы личностно–ориентированный подход считается одной из наиболее современных методологических основ в педагогической деятельности.

Содержание личностно–ориентированного образования, его средства и методы структурируются таким образом, чтобы ученик мог проявить избирательность к учебному материалу, его форме и способу подачи. С этой целью разрабатываются индивидуальные образовательные программы, способствующие формированию исследовательского мышления ^[3].

Образование на личностном уровне представляет собой осмысленное, субъективное восприятие действительности. Следовательно, никакая деятельность с объектами обучения не может гарантировать формирование значимого личностного смысла. Личность всегда выступает активным участником, а нередко и инициатором собственного образовательного процесса.

Следует подчеркнуть актуальность данной темы, поскольку личностно–ориентированное обучение всё чаще применяется в современной педагогической практике. Каждому педагогу необходимо владеть основами личностно–развивающего обучения.

Личностно–ориентированное обучение играет ключевую роль в современной образовательной системе. Образование должно быть направлено на развитие личности, раскрытие её потенциала, талантов, формирование самосознания и способности к самореализации. При этом в центре образовательного процесса находится сам обучающийся – его мотивация, цели, индивидуальные психологические особенности, то есть ученик или воспитанник как личность.

Специфика целей личностно–ориентированных технологий заключается в их направленности на развитие свойств личности и её формирование в соответствии с индивидуальными способностями.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Общеметодологической основой исследования определён гуманизм как ценностная ориентация всей современной системы образования.

Он отражён в философско–образовательных трудах Г. С. Батищева, М. М. Бахтина, М. Н. Берулавы, Б. М. Бим–Бада, С. И. Гессена, Б. С. Гершунского, А. П. Валицкой, И. Я. Лернера, И. Д. Никандрова, В. И. Слободчикова, В. Д. Шадрикова, П. Г. Щедровицкого и др.; в классических педагогических трудах Я.

А. Коменского, Ж. Ж. Руссо, А. Дистервега, И. Песталоцци, Р. Штайнера, К. Д. Ушинского, С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского и др.; в концептуальных исследованиях лично–ориентированного образования Ш. А. Амонашвили, М. Н. Берулавы, Е. В. Бондаревской, С. В. Кульневича, В. В. Серикова, И. С. Якиманской, М. Е. Кузнецова и др.

Совершенство теоретических методологических положений, определяющих современное лично–ориентированное образование, представлена в работах Е. В. Бондаревской, С. В. Кульневича, Т. И. Кульпиной, В. В. Серикова, А. В. Петровского, В. Т. Фоменко, И. С. Якиманской и других исследователей. Объединяет этих авторов гуманистический подход к детям, основанный на “ценностном отношении к ребёнку и детству как уникальному периоду жизни человека”.

В условиях реализации такого подхода изменяются личностные качества, которые необходимо формировать в процессе обучения.

Е. В. Бондаревская вводит вместо понятия “личность” термин “человек культуры”. Человек культуры – свободная, гуманная, духовная, творческая и адаптивная личность [3].

Согласно Е. В. Бондаревской, гуманность – это “вершина нравственности, так как в ней любовь к людям, всему живому сочетается с милосердием, добротой, способностью к сопереживанию, альтруизмом, готовностью оказать помощь близким и дальним, пониманием ценности и неповторимости каждого человека, неприкосновенности человеческой жизни, стремлением к миру, согласию, добрососедству, умением проявлять терпимость и доброжелательность ко всем людям, независимо от их расы, национальности, вероисповедания, положения в обществе, личных свойств” [3, с. 11].

И. С. Якиманской сформулированы принципы, в полной мере отражающие философию лично–ориентированного образования и обучения [4, с. 13–14]:

1. Каждый ребёнок уникален от рождения.
2. Ученик является личностью, а не становится ею в результате обучения.
3. Образовательное учреждение должно развивать обучающегося, создавая условия для развития его способностей.
4. Образовательное учреждение и педагог обязаны находить индивидуальный подход к каждому обучающемуся.

Целью лично–ориентированного обучения в концепции И. С. Якиманской является создание условий, необходимых для раскрытия и целенаправленного развития личностных качеств учащегося.

В исследованиях раскрывается система ценностей личности как совокупность смыслов человеческой деятельности.

Задача лично–ориентированного образования заключается в насыщении педагогического процесса личностными смыслами, преобразующими его в среду развития личности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Некоторые методы лично–ориентированного обучения в ДОО:

- **Словесные методы.** Источником знаний служит устное или печатное слово.
- **Наглядные методы.** В качестве источника знаний выступают наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия.
- **Практические методы.** Дети получают знания и вырабатывают умения, выполняя практические действия.
- **Активные методы.** К ним относятся опрос, развёрнутая беседа.
- **Построение организационного момента к занятию.** Перед детьми ставится проблемная ситуация, которую требуется решить. Дети выдвигают гипотезы, предлагают решения проблемы, выбирают лучшее.
- **Построение индивидуальных коррекционных маршрутов.** Маршрут составляется с учётом видов деятельности, характерных для конкретного ребёнка, а также его возрастных особенностей.
- **Оценка достижений детей.** Для детей 2–3 лет любые результаты труда и усилий необходимо одобрять. Для детей 4 лет, наряду с одобрением, требуется объективная критическая оценка результатов деятельности, но обязательно в игровой форме и от имени игрового персонажа. Начиная с 5 лет, воспитатель в доброжелательной форме сравнивает результаты деятельности ребёнка с его предыдущими достижениями, но ни в коем случае – с результатами других детей.

Основные различия между традиционным и личностно-ориентированным занятием

Традиционное занятие	Личностно-ориентированное занятие
1. Обучает всех детей установленной сумме знаний, умений и навыков	1. Способствует эффективному накоплению каждым ребенком своего собственного личностного опыта
2. Определяет учебные задания, форму работы детей и демонстрирует им образец правильного выполнения заданий	2. Предлагает детям на выбор различные учебные задания и формы работы, поощряет ребят к самостоятельному поиску путей решения этих заданий
3. Старается заинтересовать детей в том учебном материале, который предлагает сам	3. Стремится выявить реальные интересы детей и согласовать с ними подбор и организацию учебного материала
4. Проводит индивидуальные занятия с отстающими или наиболее подготовленными детьми	4. Ведет индивидуальную работу с каждым ребенком
5. Планирует и направляет детскую деятельность	5. Помогает детям самостоятельно спланировать свою деятельность
6. Оценивает результаты работы детей, подмечая и исправляя допущенные ошибки	6. Поощряет детей самостоятельно оценивать результаты их работы и исправлять допущенные ошибки
7. Определяет правила поведения в классе и следит за их соблюдением детьми	7. Учит детей самостоятельно вырабатывать правила поведения и контролировать их соблюдение
8. Разрешает возникающие конфликты между детьми: поощряет правых и наказывает виноватых	8. Побуждает детей обсуждать возникающие между ними конфликтные ситуации и самостоятельно искать пути их разрешения

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Суть личностно-ориентированных образовательных технологий заключается в признании уникальной целостной личности ребёнка как центрального субъекта образовательного процесса. Такой ребёнок стремится к максимальной реализации своих возможностей, открыт для восприятия нового опыта, способен к осознанному и ответственному выбору в различных жизненных ситуациях. В рамках данных технологий выделяются следующие направления:

- индивидуализация образовательного маршрута, предполагающая диагностику стартовых возможностей воспитанников, гибкое планирование педагогической деятельности, использование заданий с различным уровнем сложности и ведение персональных дневников развития;
- поддержка детской инициативы, основанная на создании ситуаций выбора материалов, партнёров, видов деятельности, предоставлении пространства для самостоятельных решений, поощрении познавательных вопросов, а также применении метода педагогического сопровождения;
- развитие гибких навыков (soft skills), в том числе коммуникативных способностей и критического мышления. К методам работы с использованием личностно-ориентированных технологий относятся наблюдение и фиксация с ведением индивидуальных карт развития, фото – и видеонализом, а также применением педагогического дневника;
- организация развивающей среды с использованием разноуровневых дидактических материалов, центров активности по интересам, уголков с вариативными заданиями;
- технологии поддержки, такие как тьюторское сопровождение, индивидуальные образовательные контракты (в игровой форме) и персональные копилки достижений воспитанников.

Для практической реализации этих подходов используются специальные упражнения. Например, игра “Круг радости”, где дети, встав в круг, повторяют за педагогом позитивные аффирмации с сопровождающими жестами, направленные на развитие любви к себе и окружающим. В упражнении “Мой дружок!” дети взаимодействуют в парах через игровое приветствие, жесты и мимику, формируя навыки эмоционального контакта. В игре “Зеркало эмоций” дети демонстрируют и отражают определённые эмоциональные состояния, такие как радость, грусть, гнев, страх, отвращение, что способствует развитию эмоционального интеллекта. Упражнение “Волшебный чемоданчик” (Е. О. Смирнова) ориентировано на проявление эмпатии и интуитивного понимания потребностей сверстников: дети воображают, что передают подарки, соответствующие желаниям выбранного участника. В завершение можно использовать игру “Аплодисменты по кругу”, где каждый ребёнок получает одобрение и признание от

всей группы, начиная с мягких аплодисментов и заканчивая их кульминацией, создающей атмосферу поддержки и уважения. Проведённый анализ подтвердил, что личностно–ориентированное обучение способствует формированию индивидуального подхода к каждому ребёнку, раскрытию его личностного потенциала и активному включению в образовательный процесс. Вместе с тем, исследование выявило, что проблема реализации личностно–ориентированного подхода в системе дошкольного образования глубже, чем предполагалось ранее. Для её комплексного решения требуются дополнительные усилия как педагогического и психологического, так и методического и предметно–ориентированного характера.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В заключение следует отметить, что личностно–ориентированное обучение играет ключевую роль в современной системе образования. Оно должно быть направлено на всестороннее развитие личности, раскрытие её внутренних ресурсов, талантов, формирование самосознания и способности к самореализации.

Ребёнок – это уникальная личность, стремящаяся к реализации своих индивидуальных качеств, открытая к пониманию смыслов деятельности и восприятию нового опыта. Задача педагога – осознать ценность развития личности воспитанника, создавать условия для её раскрытия. Задача обучающегося – научиться воспринимать жизненные явления осмысленно и выбирать адекватные решения в разнообразных ситуациях.

Использование личностно–ориентированных технологий в образовательном процессе способствует формированию у ребёнка уверенности в себе, устойчивой внутренней мотивации к обучению и постоянному саморазвитию, а также развивает навыки осознанного участия в образовательной и социальной жизни.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева от 8 мая 2019 года “Концепция развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года”.
2. Государственная учебная программа “Илк кадам” (дополненный). – Ташкент, 2022.
3. Бондаревская Е. В. Теория и практика личностно–ориентированного образования / Е. В. Бондаревская. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского педагогического университета, 2000. – 352 с.
4. Якиманская И. С. Построение модели личностно–ориентированного обучения / под науч. ред. – М.: КСП+, 2001. – 128 с.
5. www.nsportal.ru
6. <https://www.norma.uz>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.